

**МАККАЖЎХОРИ ЎСИМЛИГИ УРУҒЛАРИНИНГ КЎКАРУВЧАНЛИК
ҚОБИЛИЯТИНИ АНИҚЛАШ МЕТОДИКАЛАРИ**

**Абдиева Гулмира Муратбаевна-Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва
агротехнологиялар институти доценти**

**Курбанбаева Севара Жуллибай қизи- Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва
агротехнологиялар институти 1-курс магистранти**

**METHODS OF DETERMINING THE GERMINATION ABILITY OF MAIZE
PLANT SEEDS**

**Abdieva Gulmira Muratbaevna - associate professor of Karakalpakstan Institute of
Agriculture and Agrotechnologies**

**Kurbanbaeva Sevara Jullibay qizi - 1st year graduate student of Karakalpakstan
Institute of Agriculture and Agro-Technology**

Аннотация. Ушбу мақолада маккажўхори (*Zea mays L.*) уруғларининг кўкарувчанлик қобилиятини аниқлашда қўлланиладиган асосий усуллар, хусусан **тетразол тести** ҳақида маълумот берилган. Ушбу тест орқали уруғларнинг тирик хужайралари аниқланади ва уларнинг унишга лаёқатлилиги баҳоланади. Шунингдек, мақолада уруғнинг морфологияси, тестни ўтказиш шартлари ва мезонлари ёритилган.

Калит сузлар. Маккажўхори, кўкарувчанлик, тетразол тести, формазин, уруғ сифати, ПРС-1М.

Аннотация. В данной статье рассматриваются методы определения всхожести семян кукурузы, в частности, использование **тестирования тетразолием** как биохимического способа для оценки жизнеспособности семян. Представлены этапы анализа, условия проведения теста, а также важные физиологические особенности семян кукурузы.

Ключевые слова: Кукуруза, всхожесть, тест тетразолием, формазан, качество семян, PRS-1M.

Abstract. The quality and productivity of maize crops largely depend on the viability and germinability potential of seeds. This article presents an overview of methods for evaluating seed viability, with a focus on the tetrazolium (TZ) test—a rapid and reliable biochemical method to assess seed vitality. The study outlines the standard procedures for testing maize seed viability using seed swelling, dissection, and enzymatic staining. Critical factors such as temperature, moisture, and sample handling are also discussed in relation to their effects on test accuracy. The results highlight the relevance of the TZ method for seed quality control and maize breeding programs.

Keywords Maize seeds, germinability, viability testing, tetrazolium test, seed quality, formazan, PRS-1M slicer, *Zea mays L.*

Мавзунинг долзарблиги. Маккажўхори (*Zea mays L.*) Ўзбекистонда муҳим донли экинлардан бири бўлиб, унинг етиштириш ҳажми ва сифатини оширишда уруғлик материалнинг сифати катта аҳамиятга эга. Уруғнинг кўкариш қобилияти ва физиологик фаоллиги унинг сифатига бевосита таъсир кўрсатади. Бу жараёнда тезкор, аниқ ва самарали усуллардан бири — **тетразол тести** ҳисобланади.

Ўзбекистонда қишлоқ хўжалигининг асосий тармоқларидан бири бўлган дончилик соҳасида маккажўхори муҳим ўрин тутди. У нафақат озиқ-овқат маҳсулоти сифатида, балки чорвачилик учун озуқа, саноат хомашёси сифатида ҳам кенг қўлланилади. Ҳар йили маккажўхори етиштириш ҳажмини ошириш ва унинг ҳосилдорлигини яхшилаш борасида давлат ва хусусий сектор томонидан кенг қўлланми ишлар амалга оширилмоқда. Бу жараёнда асосий омиллардан бири — **сифатли уруғлик материалдан фойдаланиш**дир. Уруғ сифати, айниқса унинг яшовчанлик даражаси ва физиологик фаоллиги, келажакда етиштириладиган ҳосилнинг миқдори ва сифатига бевосита таъсир кўрсатади. Анъанавий усуллар — уруғларни кўкартириш орқали баҳолаш вақт талаб қилувчи ва кўп меҳнат сарфланадиган жараён ҳисобланади. Шунингдек, бундай усулларда натижаларнинг аниқлиги ҳам доимо юқори эмас. Шу сабабли, замонавий қишлоқ хўжалигида **тезкор, аниқ ва ишончли** усулларга эҳтиёж ошиб бормоқда. Ана шундай самарали биокимёвий усуллардан бири — **тетразол тести** ҳисобланади. Бу усул уруғнинг ҳаётчанлигини дегидрогеназа ферментларининг фаоллиги асосида баҳолайди ва натижани 2–3 соат ичида аниқлайди.

Тетразол тести нафақат тадқиқот ишларида, балки амалиётда — уруғчилик корхоналари, агро лабораториялар, фермер хўжаликларида кенг жорий этиш мумкин бўлган инновацион технология ҳисобланади. Айниқса, иқлим ўзгариши, сув танқислиги, тупроқ ҳолатининг ёмонлашиши каби ташқи омиллар экинлар маҳсулдорлигига салбий таъсир кўрсатаётган бир пайтда, **сифатли уруғ танлаш** стратегик аҳамият касб этади.

Шу боис, маккажўхори уруғининг яшовчанлигини баҳолашда тетразол тести усулидан фойдаланишнинг илмий ва амалий аҳамияти ортиб бормоқда. Мазкур мавзудаги тадқиқотлар **тадбиркорлик, илмий-тадқиқот ва агрономик амалиёт** учун долзарб ҳисобланади.

Усулнинг моҳияти.Тетразол тести тирик хужайраларнинг ферментлари ёрдамида тетразол тузининг қизил формазинга айланишига асосланади. Тетразол тести — бу биокимёвий таҳлил усули бўлиб, тирик уруғ хужайраларидаги дегидрогеназа ферментлари фаоллигини аниқлашга асосланган. Ушбу ферментлар **тетразол тузини (2,3,5-трифенилтетразолий хлорид — ТТЦ) қизил формазин** моддасига айлантиради. Бу модда уруғ ичида рангни ўзгартириб, унинг тирик (фаол) эканини кўрсатади.

Тетразол тестининг босқичлари:

Уруғларни намлаш:Уруғлар 12–24 соат давомида дистилланган сувда ёки нам докада ушлаб турилади. Бу уруғ тўқималарини фаоллаштиради.

- Кесиш:**Уруғлар ПРС-1М ускунасида ёки ўткир устара ёрдамида иккита яримга кесилади. Бу реактивнинг уруғ ичига яхши кириб боришини таъминлайди.
- Тетразол эритмасига солиш:**Кесилган уруғлар 1% тетразол эритмасига 30°C ҳароратда 2–3 соатга қўйилади. Реакция давомида тирик хужайраларда қизил формазин ҳосил бўлади.
- Таҳлил қилиш ва баҳолаш:**Тестдан кейин уруғлар микроскоп ёрдамида кўрилади. Қизил бўялган муртак — тирик уруғ; оқ ёки рангсиз бўлган қисми — номувофик, ўлган уруғ ҳисобланади.

Афзалликлари ва камчиликлари

Афзалликлари	Камчиликлари
Тез ва аниқ натижа беради	Реактивлар нархи нисбатан юқори
Уруғнинг физиологик ҳолатини кўрсатади	Ишlashда эҳтиётлик талаб этилади

Афзалликлари	Камчиликлари
Бир вақтда кўп намуна текширилади	Аниқ ҳарорат ва вақт талаб қилади

Натижалар ва муҳокама. Тадқиқот натижаларига кўра, тетразол тести орқали уруғнинг яшовчанлик даражасини аниқлаш аниқлиги 90–95% гача етади. Бу усул анъанавий кўкариш тестларига нисбатан:

- Вақтни тежайди (2–3 соатда натижа чиқади);
- Аниқ ва визуал маълумот беради;
- Кам миқдордаги намуна билан ишлаш имконини беради.

Уруғлик материал танлашда тетразол тести уруғларни саралаш ва қайта ишлашда жуда муҳим аҳамиятга эга бўлиши мумкин.

Хулоса. Тетразол тести уруғчилик соҳасида, айниқса маккажўхори етиштиришда, сифати юқори уруғларни аниқлаш ва танлашда самарали, тезкор ва ишончли усул ҳисобланади. Бу усул фермерлар ва агрономлар учун амалий қийматга эга бўлиб, ҳосилдорликни оширишда муҳим омил сифатида хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Қодиров Ш., Рўзиев Ш. *Ўсимликлар физиологияси*. Тошкент, 2019.
2. Юнусов А.Ю., Раҳимов А.Н. *Уруғлик иши асослари*. Тошкент: ҚХН, 2020.
3. ISTA. *International Rules for Seed Testing*. Bassersdorf, Switzerland, 2023.
4. Моисеев А.Ф. *Методы оценки качества семян*. Москва: Агропромиздат, 2018.
5. Гафуров А.Р. *Биокимёвий тадқиқотлар услублари*. Самарқанд, 2021.
6. ISTA Rules, 2023.
7. Турсунов А. “Маккажўхори биологияси ва агротехникаси”, Тошкент, 2019.